

5X PRO

Konzorcij projektnih pisarn za krepitev odličnosti, interdisciplinarnosti in mednarodne vpetosti slovenskega raziskovalnega prostora

TIP DOGODKOV

TIP DOGODKA 1:

Usposabljanje z
mednarodnimi
predavatelji

TIP DOGODKA 2:

Usposabljanje z
nacionalnimi
predavatelji

TIP DOGODKA 3:

Svetovanje
prijaviteljem

TIP DOGODKA 4:

Mreženje
projektne pisarn

TIP DOGODKA 5:

Študijski obiski v
tujini za
zaposlene na
projektu 5xPRO

IZVEDBA DOGODKOV

VRSTA DOGODKA	NAČIN IZVEDBE	OBVEZNOSTI POSAMEZNEGA JRO
MEDNARODNI PREDAVATELJI	Skupen javni dogodek	<ul style="list-style-type: none">• Organizator pridobi mednarodne predavatelje• Vsak JRO povabi tudi svoje raziskovalce
NACIONALNI PREDAVATELJI	Skupen javni dogodek	<ul style="list-style-type: none">• Organizator pridobi nacionalne predavatelje• Vsak JRO povabi tudi svoje raziskovalce
SVETOVANJE PRIJAVITELJEM	Deljeni dogodki glede na izbrane tematike	<ul style="list-style-type: none">• Vsak JRO izbere tematiko in povabi tudi svoje raziskovalce
MREŽENJE PROJEKTHNIH PISARN	Skupno srečanje PP vključenih JRO	<ul style="list-style-type: none">• Organizator poskrbi za prikaz dobrih praks s področja projektnega vodenja
ŠTUDIJSKI OBISK V TUJINI	Individualno	<ul style="list-style-type: none">• Vsak JRO pošlje novozaposlenega na izobraževanje v tujino• Povzetek usposabljanja v elektronski obliki

1. USPOSABLJANJE Z MEDNARODNIM PREDAVATELJI

KDAJ & KDO ORGANIZIRA?	2023: KI 2024: ZRC SAZU 2025: NIB
TRAJANJE	1 dan
ŠT. UDELEŽENCEV	do 150
KOMU JE NAMENJENO?	Dogodek je javen in namenjen zaposlenim v PP vključenih JRO in raziskovalcem, ter ostalim JRO.
VSEBINA DOGODKA	Seznanitev s specifikami prijav s primeri iz prakse, izvedba s strani mednarodnih priznanih predavateljev: 1. ERC prijave, 2. Strateške prijave (Widening, Marie Curie, COFUND).
GRADIVA NA REPOZITORIJU	<input type="checkbox"/> Objavljene prezentacije predavateljev (z dovoljenjem) <input type="checkbox"/> Povzetki na temo specifičnih razpisov
BUDGET (Z DDV)	14.675,00 €
DOKUMENTI ZA POROČANJE	Podpisna lista, vabilo na dogodek, dokazila o stroških (računi za predavatelje, dvorane, pogostitve, ipd.)

2 USPOSABLJANJE Z NACIONALNIM PREDAVATELJI

KDAJ & KDO ORGANIZIRA?	2023: NIB 2024: ZRC SAZU in KI 2025: ZRC SAZU in KI 2026: NIB
TRAJANJE	do 4 ure
ŠT. UDELEŽENCEV	do 50
KOMU JE NAMENJENO?	Dogodek je javen in namenjen zaposlenim v PP vključenih JRO in raziskovalcem, ter ostalim JRO.
VSEBINA DOGODKA	1. Izobraževanje in usposabljanje za uspešno pripravo projektnih prijav, ter vodenje in spremljanje projektov (finance, poročila, EU portal itd.), 2. Mreženje projektnih koordinatorjev.
GRADIVA NA REPOZITORIJU	<input type="checkbox"/> Objavljene prezentacije predavateljev (z dovoljenjem)
BUDGET (Z DDV)	2.999,00 €
DOKUMENTI ZA POROČANJE	Podpisna lista, vabilo na dogodek, dokazila o stroških (računi za predavatelje, kavo med odmorom, ipd.)

3. SVETOVANJE PRIJAVITELJEM

KDAJ & KDO ORGANIZIRA?	2023: KI 2024: NIB, ZRC SAZU, INZ, IMT 2025: KI, NIB in ZRC SAZU 2026: INZ, IMT
TRAJANJE	do 5 ur
ŠT. UDELEŽENCEV	do 35
KOMU JE NAMENJENO?	Dogodek je namenjen zaposlenim v PP vključenih JRO in raziskovalcem.
VSEBINA DOGODKA	1. Informativni dnevi: Okrogla miza z uspešnimi prijavitelji, 2. Delavnice: Čitalnica, odprta znanost, spol v raziskavah in etikah, klinika razpisov, pisanje projekta, risanje znanstvenih skic (plačljiv seminar), komuniciranje v mednarodnih konzorcijih, reševanje konfliktov.
GRADIVA NA REPOZITORIJU	<input type="checkbox"/> Informativna publikacija z navodili za uspešno pisanje projektov <input type="checkbox"/> Izkušnje in priporočila uspešnih prijaviteljev (2x podcast)
BUDGET (Z DDV)	723,74 €
DOKUMENTI ZA POROČANJE	Podpisna lista, vabilo na dogodek, dokazila o stroških (računi za kavo med odmorom, podcast, ipd.)

4. MREŽENJE PROJEKTNH PISARN

KDAJ & KDO ORGANIZIRA?	2023: INZ 2024: NIB in IMT 2025: ZRC SAZU in INZ 2026: KI in IMT
TRAJANJE	do 5 ur
ŠT. UDELEŽENCEV	do 40
KOMU JE NAMENJENO?	Dogodek je namenjen zaposlenim v PP vključenih JRO in raziskovalcem.
VSEBINA DOGODKA	<ol style="list-style-type: none">KickOff – današnji uvodni sestanek,Mreženje med konzorcijskimi partnerji, izmenjava in prikaz dobrih praks na izbrano tematiko glede prijav in upravljanja s projekti.
GRADIVA NA REPOZITORIJU	Seznam udeležencev
BUDGET (Z DDV)	740,00 €
DOKUMENTI ZA POROČANJE	Podpisna lista, vabilo na dogodek, dokazila o stroških (računi za kavo med odmorom, ipd.)

5. ŠTUDIJSKI OBISKI VTWIN ZA ZAPOSLENE NA 5XPRO

KDAJ & KDO ORGANIZIRA?	2023: KI, NIB, ZRC SAZU, INZ 2024: KI, NIB, ZRC SAZU, IMT 2025: KI, NIB, ZRC SAZU, INZ 2026: KI, ZRC SAZU, IMT
TRAJANJE	Vsaka organizacija 1x letno (trajanje po dogovoru v okviru budgeta)
ŠT. UDELEŽENCEV	16
KOMU JE NAMENJENO?	Dogodek je namenjen zaposlenim na projektu 5xPRO v PP vključenih JRO.
VSEBINA DOGODKA	1. Študijski obiski v tujino, namenjeni pridobivanju novih znanj o prijavah, spremljanju in upravljanju projektov, ter izmenjavi izkušenj s tujimi JRO , 2. Prenos znanja na domače PP → predstavitev obiska po vrnitvi.
GRADIVA NA REPOZITORIJU	<input type="checkbox"/> Povzetek usposabljanja v elektronski obliki
BUDGET (Z DDV)	2.523,75 €
DOKUMENTI ZA POROČANJE	Podpisna lista, vabilo na dogodek, dokazila o stroških (računi za kotizacijo, letalsko karto, hotel, dnevnice, ipd.)

ČASOVNI POTEK DOGODKOV

LEGENDA					
<table border="1"> <tr><td>10</td></tr> <tr><td>10</td></tr> <tr><td>10</td></tr> <tr><td>6</td></tr> <tr><td>6</td></tr> </table>	10	10	10	6	6
10					
10					
10					
6					
6					
<table border="1"> <tr><td>10</td></tr> <tr><td>10</td></tr> <tr><td>10</td></tr> <tr><td>6</td></tr> <tr><td>6</td></tr> </table>	10	10	10	6	6
10					
10					
10					
6					
6					
<table border="1"> <tr><td>10</td></tr> <tr><td>10</td></tr> <tr><td>10</td></tr> <tr><td>6</td></tr> <tr><td>6</td></tr> </table>	10	10	10	6	6
10					
10					
10					
6					
6					
<table border="1"> <tr><td>6</td></tr> <tr><td>6</td></tr> <tr><td>6</td></tr> <tr><td>6</td></tr> <tr><td>6</td></tr> </table>	6	6	6	6	6
6					
6					
6					
6					
6					
<table border="1"> <tr><td>6</td></tr> <tr><td>6</td></tr> <tr><td>6</td></tr> <tr><td>6</td></tr> <tr><td>6</td></tr> </table>	6	6	6	6	6
6					
6					
6					
6					
6					

ZAHTEVE RAZPISA: **33**
Posamezni JRO: Minimalno **5** dogodkov

ŠTEVILO DOGODKOV	2023	2024	2025	2026
3	1	1	1	
6		1	1	
		1	1	
10	1			1
			1	
		1	1	
		1	1	
7				1
			1	
		1		
		1		
			1	1
16	1	1	1	1
	1	1	1	1
	1	2	1	
	1	1		1
			1	
SKUPAJ:	8	14	12	8

OBVEZNOSTI VSEH VKLJUČENIH JRO

- Koordinator (KI) posreduje vlogo za izplačilo (VZI) ministrstvu, skupaj z dokazili:

- Dokazovanje upravičenih stroškov (računi, ponudbe)

- Specifikacija stroškov

- Poročilo o izvedenem delu

POŠLJETE NA:
masa.brumnic@ki.si

Naslednja predstavitev

- **Druga dokazila**, ki dokazujejo opravljene aktivnosti in dosežene cilje projekta:

- vabila na dogodke,
- sezname udeležencev,
- Poročilo o dogodku,
- slikovna gradiva,
- posnetki,
- ostala gradiva na repozitoriju...

ORGANIZATOR DOGODKA POŠLJE NA:
nastja.vodeb@ki.si

VSEBINA USB KLJUČKA

- Lista prisotnosti
- Poročilo o dogodku
- Vabilo na dogodek
- Vzorec .docx
- Vzorec .ppt
- Tehnična navodila (kazalo, pisava, shema)
- Celostna grafična podoba NOO
- Vloga za izplačilo (VZI)
- Tabela za spremljanje letnih prijav na centralizirane razpise EU

VSEBINA BO DOSTOPNA NA:

[Konzorcij 5XPRO - Google Drive](#)

HVALA ZA POZORNOST 😊

KONTAKTNA OSEBA ZA VPRAŠANJA V ZVEZI Z
DOGODKI IN VSEBINO:

Nastja Vodeb nastja.vodeb@ki.si

